

HORNOS MICROONDAS DE ESTADO SÓLIDO EN QUÍMICA: CALENTANDO EL PROGRESO

Cristina Rodríguez-Carrillo¹, Jamal El Haskouri², Pedro Amorós², Jose Vicente Ros-Lis¹.

¹REDOLí Research Group, Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico (IDM), Universitat Politècnica de València, Universitat de València, Doctor Moliner 50, 46100 Valencia, Spain

²Institut de Ciència dels Materials (ICMUV), Universitat de València, 46071 Valencia, Spain

Palabras clave: microondas, estado-sólido, síntesis, materiales, cerio.

El uso de hornos de microondas convencionales en síntesis química alcanzó un interés significativo en los años 90 del siglo pasado. Estos hornos disponían de un magnetrón, que es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en microondas. Sin embargo, el control de las condiciones de síntesis con estos hornos resultaba en muchos casos deficiente. En la actualidad están alcanzando relevancia en síntesis de laboratorio los "Hornos Microondas de Estado Sólido" que resultan más eficientes desde el punto de vista energético y además permiten homogeneizar las condiciones de síntesis en la cavidad del reactor.

En un proceso de síntesis por microondas pueden alcanzarse temperaturas muy elevadas en pocos minutos y existe un perfil inverso de temperatura comparado con los métodos convencionales (**Fig. 1**). La radiación incide directamente en las moléculas del interior del medio, produciéndose un calentamiento interno que conduce a un aumento rápido de la temperatura que se propagará desde dentro hacia fuera [1].

Fig 1. a) Calentamiento por microondas. b) Calentamiento convencional.

Por ello, estos nuevos equipos están cambiando la forma en que llevamos a cabo experimentos y reacciones químicas. Hecho reflejado en sus múltiples beneficios en la síntesis de sólidos inorgánicos:

- Ahorro energético
- Tiempos cortos de reacción (minutos)

- Rendimientos altos
- Procedimiento económico
- Respetuoso con el medioambiente.

Esta mejora sintética se puede observar en la síntesis del Óxido de Cerio (CeO_2), que no había sido preparado con anterioridad usando este tipo de generadores. Se exploran dos enfoques para su síntesis, el procedimiento en batch y en flujo [2] (**Fig. 2**). En ambos casos el control de las condiciones de síntesis permite alcanzar una buena reproducibilidad. Además, el procedimiento en flujo permite la preparación de cantidades significativas de producto (de forma continua) sin necesidad de incrementar el tamaño del reactor. Esta estrategia, sin duda, facilita el escalado de la síntesis, aunque implica optimizar entre otros parámetros el tiempo de tránsito de los reactivos por la cavidad del reactor mediante el uso de dispositivos como, por ejemplo, bombas peristálticas.

Fig 2. Diferencia entre el sistema en batch y en flujo.

En resumen, los "Hornos Microondas de Estado Sólido" representan una herramienta valiosa en el campo de la química, permitiendo un control preciso de la temperatura y acelerando las etapas de síntesis en muchos casos varios órdenes de magnitud. Son una herramienta esencial de la evolución de la química moderna, contribuyendo a la eficiencia y la sostenibilidad en el laboratorio.

Agradecimientos

Esta investigación ha sido financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, subvención número RTI2018-100910-B-C44, por MCIN/AEI/10.13039/501100011033, por "FEDER A way of making Europe", y por la Generalitat Valenciana (FEDEGENT/2020/006 y APOTIP/2021/017).

Referencias

- [1] B. Díaz de Greñu, R. de los Reyes, A.M. Costero, P. Amorós, J.V. Ros-Lis, Recent Progress of Microwave-Assisted Synthesis of Silica Materials, *Nanomaterials*, 10 (2020) 1092.
- [2] C. Rodríguez-Carrillo, J. Torres García, M. Benítez, J. El Haskouri, P. Amorós, J.V. Ros-Lis, Batch and Flow Synthesis of CeO_2 Nanomaterials Using Solid-State Microwave Generators, *Molecules*, 27 (2022) 2712.